

CULTURAL AND PEDAGOGICAL EVENT AS INNOVATIVE TECHNOLOGY**Abisheva K.,***Doctor of Philology. Sciences, Professor, Professor of the Department of Social, Humanitarian and Language Disciplines, University "Turan-Astana", Astana***Donbaeva G.,***Cand. philologist. Sciences, Associate Professor of the Department of History of Kazakhstan, Humanities and Art Management, Kazakh National University of Arts, University of Arts, Astana***Nurmanov A.***master teacher. Sciences, Art. Rev. Department of Social, Humanitarian and Language Disciplines, University "Turan-Astana", Astana***КУЛЬТУРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ****Абишева К.М.***доктор филолог. наук, профессор, профессор кафедры социально-гуманитарных и языковых дисциплин, ун-т «Туран-Астана», Астана***Донбаева А.Б.***канд. филолог. наук, доцент кафедры истории Казахстана, гуманитарных наук и арт-менеджмента Казахского национального университета искусств, Университет искусств, г. Астана***Нурманов А.М.***магистр педагог. наук, ст. преп. кафедры социально-гуманитарных и языковых дисциплин, ун-т «Туран-Астана», Астана*<https://doi.org/10.5281/zenodo.10246869>**Abstract**

The article discusses innovative event technology, which is a technology of value self-determination of the individual; the structure of the cultural and pedagogical event is indicated

Аннотация

В статье рассмотрена инновационная событийная технология, представляющая собой технологию ценностного самоопределения личности; обозначена структура культурно-педагогического события

Keywords: event technology, cultural experience, value self-determination, cultural scenario, pedagogical experience

Ключевые слова: событийная технология, культурный опыт, ценностное самоопределение, культурный сценарий, педагогический опыт

В педагогике уделяется значительное внимание событийному подходу, основывающемуся на понимании процесса воспитания как «живого», происходящего от непосредственного взаимодействия педагога и воспитанников. Событие происходит всегда в настоящем, в пространстве «здесь и сейчас», определяется значимостью и включенностью в него участников. Обращение к использованию событийного подхода обусловлено следующими причинами: 1) привлечение обучаемых к какому-либо событию, для участия в нем, что содействует формированию ценностно-смысловой сферы воспитанников, ибо использование данного метода способствует проживанию жизнедеятельности и одновременно новому пониманию совместности приобретению нового видения знакомых явлений, осмысленного события с другими людьми; 2) приобщает обучающихся к происходящему; 3) оказывает содействие в накоплении культурного опыта, так как событийность является основой формирования собственного культурного опыта ребенка, который посредством различных событий приобщается к общим культурным процессам; 4)

событийный подход направлен на осознание обучаемыми жизненных ценностей и смыслов.

Событийность также способствует социальному разделению эмоций. Эмоции являются социальными по природе и разделяются между всеми, т.е. человек делится своими переживаниями со всеми. Именно переживания выражают внутреннее отношение личности к ценностям, к другому человеку, к какому-либо моменту действительности, поэтому процесс развития индивида связывается с овладением переживаниями. Эмоции и переживания, наблюдаемые во внутренней действительности личности, характеризуются как когнитивные внутренние эмоции и переживания личности.

Предлагаемая нами инновационная событийная технология представляет собой технологию ценностного самоопределения личности, направленную на формирование ценностно-смысловой сферы личности, определении его своей позиции по отношению к ценностям, выбор им своей позиции и смысла своей жизни. Т.Н. Сапожникова утверждает, что в процессе ценностного самоопределения «происходит осознание себя как субъекта соб-

ственной жизни, при которой наблюдается мотивационная противоречивость, эмоциональная насыщенность, обращенность самосознания в мир собственных переживаний в пространственно-временной перспективе» [1, 7].

Воспитательная технология ценностного определения и формирования социальных эмоций охватывает несколько этапов воспитания: 1) ориентировки (формирования представления о воспитательных целях); 2) исполнения (реализации методов, приемов и средств воспитания в предусмотренной последовательности); 3) контроля и корректировки» [2, 19].

Классификация предлагаемой воспитательной технологии по научной концепции характеризуется как интериоризаторская, т.е. направлена на активизацию внутренней деятельности личности, направленной на осмысление события, выявления значимой ценности для себя и определения ее личностного смысла. По философской основе рассматривается как гуманистическая. По категории объекта – коллективная.

Структура воспитательной технологии включает в себя:

1. Организационно-педагогические условия:

Цель: реализация группового диалога «автор-преподаватель-читатели» с целью выявления смысла авторского текста и ценностного самоопределения участников по отношению к нему

Задачи: 1) выявление авторской позиции и мнения читателей; 2) соотнесение прочитанного с ситуацией в реальной жизни

Подход: событийный

1. Концептуальная основа. Нравственно-философская концепция сценария, исходящая из того, что человек «постоянно смотрит на себя глазами других людей и человечества в целом» [3, 395].

Предлагается модель отрицания антиценности, неприятия его принятия ценности «здоровья». Для этого акцентируется внимание на концепции аксиологизации литературного произведения. Для этого применяется метод диалога, актуализирующий взаимодействие автора и читателя, в процессе которого читатель выявляет намерение автора, т.е. то, что хотел сказать автор в своем произведении. Для ознакомления читателя с намерением автора следует продемонстрировать читателю фрагменты из произведения (видеозапись), где автор описывает безнравственное поведение наркомана:

Эпизод 1:

Начинается кунар: со слов медиков, предтеча абстиненции, когда в организме догорают последние ключья этого самого материала. Необходимо срочно подкрепиться <...> ничего этого нет <...>. Уже одолевает кашель, усилилась мокрота, потекло из носа, слезятся глаза, на лбу выступили капли пота. Майка, рубашка прилипают к спине. Носки стали влажными <...>. Обострилась боль в желудке, сердце потяжелело, участился пульс, глаза заволакиваются, сознание свершит упрямую мысль: «Только бы продержаться ещё минут тридцать, иначе ломка свалит прямо на дороге. В

страшных судорогах окажешься в больнице или подохнешь в адских муках» (А. Потемкин. Кабала, с. 11).

Эпизод 2:

После опийного голода <...> душа рвалась в опыенению опиатами. Воды под рукой не оказалось. Не мешкая, не думая ни о чем, кроме этого, самого главного, он стал лихорадочно прожевывать, проглатывать вождельный порошок всухую. Кухнар застревал в дёснах, под языком, между зубами, на миндаликах <...>, но разве могла даже самая невероятная сложность оторвать его сейчас от опия? Да он лучше умер бы, подавившись им (А. Потемкин. Кабала, с. 11).

Для постановки субъекта (обучаемого) в позицию субъекта ценностного самоопределения актуализирована событийная сущность (эпизоды 1,2, когда преподаватель и обучаемый принимают участие в демонстрируемом событии). При актуализации события создаются педагогические условия для организации культурного диалога, являющегося методом ценностного самоопределения обучаемых в процессе анализа. Прежде чем реализовать диалог преподавателя-автора(мысленный)-читателя (зрителя) следует вспомнить положение М.М. Бахтина о ценностном подходе, характеризующем им как «ценностно-осмысливающей эмоционально-волевой установке» [4, 111]. определяющей, с одной стороны, позицию художника, с другой – позицию читателя.

Эпизод 3 (этап предпонимания):

Предпонимание произведения и актуализация читательской установки на принятие или непринятие смысла, высказанного автором произведения. Для того, чтобы читатель произведения «Кабала» А. Потемкина вник в намерение автора преподаватель задает вопрос обучаемому: «вы прочитали отрывок из произведения «Кабала» или увидели на экране сцену, показывающую состояние наркомана. Как вы думаете, что хотел сказать автор в своём произведении?»

Читатель 1: Я понимаю авторский смысл: писатель хотел предостеречь как не употреблять наркотики. Наркотики – зло. Они привлекают человека тем, что как бы вводят человека в радостное состояние, эйфорию. Начинается вроде бы все с безобидной затяжки, а потом человек привыкает и уже не может жить без наркотиков. Мы сами видели в каком ужасном состоянии, в кумаре находится наркоман. В таком состоянии он может умереть.

Читатель 2: Мне его не жалко. Он довел себя до такого состояния. Я думаю, жизнь прекрасна, не надо тратить ее на наркотики.

Преподаватель: Имеют ли для вас деньги как ценность значимость?

Читатель 1: Да, деньги имеют личностную значимость, но не превращаются в самоцель, средство наживы, чтобы ради них совершать преступления. Деньги – это средство поддержания разумной, комфортной жизни, это средство получить образование, общаться с друзьями, содержать семью,

укрепить здоровье. Вот в чем для меня их значимость.

Преподаватель: В заключение мы можем сказать, что наш диалог помог обучаемым в определении своей позиции относительно ценности, значимой для наркотиков. По вашему мнению – это антиценность. Она вызывает ваше неприятие. Вы считаете их злом. Деньги – это ценность, если они способствуют построению разумной, счастливой жизни. Деньги в тоже время антиценность, если они только средство наживы, закабаления.

Другая воспитательная технология характеризуется нами следующим образом: 1) по научной концепции: поведенческая; 2) по философской основе: гуманистическая; 3) по категории объекта: групповые

Структура воспитательной технологии. Культурный сценарий ритуала

I. Педагогические условия

а) цель: ознакомление студентов с культурной информацией, заключенной в обычае; б) задачи: 1) составление культурного сценария обычая «кымыз мұрындық»; 2) ознакомление с образцами поведения, заключенного в ритуале; 3) создание условий для социального разделения эмоций участниками события; в) подход: событийный

II. Концептуальная основа. Нравственно-философская основа сценария, исходящая из положения о том, что ритуальная еда способствует утверждению социальных отношений, возобновлению дружеских отношений, давала возможность проявлению социальных эмоций. Для ознакомления обучаемых с культурным сценарием обычая необходимо представить отдельные эпизоды его на экране.

Эпизод 1:

Подготовка к проведению обычая «кымыз мұрындық». Социокультурная ситуация: семья как разновидность института.

Социальные роли участников: хозяин, хозяйка, помощники хозяина, принимающие участие в подготовке обряда, аксакалы аула, жители аула.

Осуществление обряда «бие байлар». После того, как аул переезжает на джайлау, начинается подготовка к обычаю «бие байлар». Для этого сначала отделяют из табуна дойных кобылиц, натягивают *желілер*, куда привязывают кобыл, подготавливают *конеки* (ведра, куда доят кобылиц), привязывают жеребят к жели. После этого к коновязи женщины несут курт, иримшик, мясо. Все отведывают угощения. Высказываются пожелания «пусть увеличивается число богачей!», «пусть народ пребывает в здравии!». После трапезы *жели* обмазывают маслом. Женщины доят кобылиц и начинается заквашивание кобыльего молока. Хозяин, чтобы не сглазить первый кумыс, кладет на дно сабы комочек серебра, привязывает к себе пучок перьев филина.

Эпизод 2:

Угощение гостей бешбармаком и первым кумысом. Актуализация знаний об этикете приема гостей: а) народного знания о том, что согласно казахской традиции, гость приносит благо. Приглашенные гости, согласно ритуалу, осуществляют две процедуры: а) символическое представление мифического старца *Кыдыр-ата*, приносящего дому *кут* (буквально: счастье, изобилие (персонификация); б) овеществление объекта – представление мифического героя (реификация); в) знания о ритуале угощения гостей (преподношение бешбармака из коины).

Преподаватель: Для чего нужен обычай или ритуал гостеприимства?

Обучаемый 1: Обычай, ритуал транслируют образцы поведения, показывают, как надо принимать и угощать гостей. Угощение гостей – форма дарообмена между гостями и хозяином.

Обучаемый 2: У всех народов широко распространено гостеприимство, например, казахи, русские и другие народы гостеприимны. И это отражается в пословицах: *қонақ келсе ет пісер, ет пінесе бет пісер; кто в гости не ездит и к себе не зовет, тот недобрый слывет.*

Преподаватель: Имеет ли ритуал «совместная трапеза» значимость для вас?

Обучаемый 5: Да, мы усвоили, что в нашем глобализирующемся обществе надо не забывать образцы поведения ата-баба. Они через века доносят до нас культурную информацию: не замыкаться в себе, устанавливать социальные связи, быть гостеприимным.

Как видим, анализ двух событий показывает, что организация в жизни учебного заведения групповых диалог по аксиологизации идей художественного произведения, ознакомление с культурным сценарием ритуала способствуют: 1) ценностному самоопределению личности; 2) помогает усвоить культурные образцы поведения; 3) способствуют выяснению педагогического потенциала воспитательного события.

Список литературы:

- Сапожникова Т.Н. Педагогическое сопровождение жизненного самоопределения старшеклассников: монография. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2009. – 160 с.
- Калацкая Н.Н. Современные методы и технологии воспитания. – Казань, 2014.
- Разин А.В. Нравственный мир человека. – М., 2003. – 426 с.
- Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. – 424 с.
- Потемкин А.А. Кабала. – М.: Изд-во «Порог», 2013. – 368 с.